

O AUDIOVISUAL COMO RECURSO PEDAGÓGICO: POTENCIALIDADES NA PRÁTICA EDUCATIVA

André Luís Orlandi Fávaro – UNESP andre.orlandi@unesp.br;
Marcos Américo – UNESP marcos.americo@unesp.br
Eixo 6: Educação e Tecnologias

Resumo

O estudo investiga o uso do audiovisual, com ênfase no cinema, como recurso pedagógico capaz de potencializar o processo de ensino-aprendizagem e promover a formação integral dos estudantes. A pesquisa justifica-se pela crescente presença das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no contexto educacional e pela necessidade de incorporar novas linguagens às práticas docentes. O objetivo central foi analisar as potencialidades formativas do cinema na educação, discutindo seu papel crítico, estético e emancipador. Metodologicamente, o trabalho baseou-se em uma pesquisa exploratória e em uma revisão bibliográfica narrativa, realizada a partir da análise de 27 artigos selecionados, além de livros e fontes institucionais, como o Ministério da Cultura. Os resultados indicam que o cinema, quando utilizado de forma planejada e crítica, atua como linguagem formativa que amplia o repertório simbólico dos alunos, estimula o pensamento crítico e a criatividade, fortalece o protagonismo estudantil e favorece práticas colaborativas e interdisciplinares. Experiências relatadas na literatura, como cineclubes e oficinas audiovisuais, demonstram a eficácia dessa abordagem na construção de uma consciência cidadã e na valorização das expressões culturais locais. Conclui-se que o cinema deve ser reconhecido como linguagem autônoma e direito cultural, e não apenas como instrumento didático. Sua inserção no ambiente escolar requer políticas públicas de formação docente, infraestrutura e acesso às mídias, consolidando-se como prática educativa transformadora, inclusiva e alinhada aos desafios contemporâneos da educação.

Palavras-chave: Cinema; Educação; Audiovisual; Pedagogia Crítica.

Introdução

O cenário educacional atual é profundamente influenciado pelas tecnologias da informação e comunicação (TICs), que transformam as formas de ensinar, aprender e produzir conhecimento. Nesse contexto, o audiovisual, especialmente o cinema, assume papel relevante como linguagem expressiva e formativa, indo além de um recurso didático para se consolidar como meio autônomo capaz de gerar experiências estéticas, críticas e sensíveis que favorecem o desenvolvimento integral dos estudantes.

Tradicionalmente baseada na cultura escrita e oral, a escola encontra no cinema um convite à renovação de práticas pedagógicas e curriculares. A linguagem

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

audiovisual, ao combinar imagem, som, ritmo e narrativa, amplia o repertório simbólico dos alunos e estimula uma aprendizagem mais criativa e reflexiva. Seu caráter multimodal integra emoção e razão, fortalecendo competências essenciais do século XXI, como pensamento crítico, empatia, criatividade e colaboração.

O cinema também contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 4, que propõe uma educação inclusiva e de qualidade. Por meio de obras que abordam diversidade, meio ambiente, direitos humanos e identidades culturais, o audiovisual promove debates significativos e a formação de uma consciência cidadã (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2025).

Além disso, a produção audiovisual na escola favorece o protagonismo juvenil, estimulando a autoria, a escuta e o trabalho coletivo. Iniciativas como cineclubes, oficinas e curtas-metragens fortalecem a autoestima dos alunos e aproximam a educação das práticas culturais contemporâneas.

Para que essa integração seja efetiva, é essencial investir na formação docente, em infraestrutura e em políticas públicas que democratizem o acesso às mídias. Com isso, o cinema pode ser reconhecido como um direito cultural e um instrumento de emancipação, consolidando-se como uma linguagem legítima para uma educação mais inclusiva, crítica e transformadora.

A aproximação entre cinema e educação tem se intensificado nas últimas décadas, impulsionada pelo reconhecimento do audiovisual como linguagem formativa e potencialmente transformadora. O cinema, enquanto arte e tecnologia, amplia as possibilidades expressivas e cognitivas no campo educativo, configurando-se como instrumento de reflexão e crítica. Para Almeida (2017), o cinema opera em dimensões estética, ética, cognitiva, antropológica e poética, podendo estimular a subjetividade e o pensamento crítico quando incorporado ao contexto escolar. Assim, a linguagem cinematográfica não apenas comunica conteúdos, mas propicia modos diversos de ver e interpretar o mundo.

Sob a ótica da pedagogia crítica, o uso do audiovisual está alinhado à concepção de educação como prática de liberdade. Freire (1996) defende que educar é possibilitar a leitura crítica da realidade e sua transformação. O audiovisual, ao integrar múltiplas linguagens visuais, sonoras e simbólicas, amplia essa leitura e favorece a formação de uma consciência crítica, aproximando o ensino das vivências cotidianas dos estudantes. Tal integração contribui para que o aprendizado seja mais significativo e conectado ao contexto social.

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

Lemos (2003) observa que vivemos numa cultura marcada pela interatividade e pela velocidade da circulação de imagens, o que exige novas formas de leitura e de produção de sentido. Nesse cenário, o cinema se torna uma “escrita sensível” que mobiliza a emoção e a razão, engajando o sujeito na aprendizagem. Essa fusão sensível cria um ambiente propício ao desenvolvimento cognitivo e afetivo, especialmente em contextos educativos plurais e mediados por tecnologias digitais.

O cinema em sala de aula também se revela uma ferramenta eficaz para discutir criticamente temas sociais, culturais e históricos. Segundo Napolitano (2003), as narrativas audiovisuais ecoam as experiências dos estudantes, fortalecendo empatia, representatividade e reflexão crítica. Ao trazer o cotidiano e as contradições sociais para o debate escolar, o cinema amplia o repertório simbólico e estimula o pensamento autônomo.

Outro eixo relevante é o caráter produtivo do audiovisual. Iniciativas como cineclubes e oficinas de vídeo permitem que os alunos se apropriem das tecnologias de imagem e som como formas de autoria e expressão. Xavier (2005) defende que o cinema pode ser simultaneamente objeto de análise e meio de criação, estimulando competências de linguagem e pensamento crítico. Nessa perspectiva, o estudante deixa de ser espectador e assume papel ativo na construção do conhecimento.

Integrar o audiovisual à prática pedagógica implica ir além da diversificação de recursos didáticos: trata-se de repensar o ensino em sua totalidade. O cinema desafia métodos tradicionais e propõe uma educação mais sensível, dialógica e emancipadora. Em uma sociedade mediada por imagens e redes, o audiovisual se afirma como estratégia de aprendizado crítico e conectado às realidades contemporâneas.

Fresquet (2010) propõe que o cinema na escola deve ser entendido como linguagem de alteridade, não apenas como suporte ilustrativo. Inspirada por Alain Bergala, a autora defende uma abordagem centrada na experiência estética e na escuta sensível. Essa concepção se materializa no projeto *Cinema para Aprender e Desaprender*, desenvolvido pelo LECAV/UFRJ, que desde 2006 articula ensino, pesquisa e extensão em escolas públicas. As experiências relatadas demonstram como a produção e fruição de imagens podem favorecer autoria, imaginação e pensamento crítico entre os estudantes.

Souza *et al.* (2020), ao estudarem escolas do estado do Amazonas, confirmam o potencial do cinema na abordagem de temas transversais e na

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

promoção de valores como cidadania, diversidade e sustentabilidade. Para os autores, o audiovisual fortalece o diálogo interdisciplinar e torna a aprendizagem mais significativa. De modo semelhante, Ramos e Barquete (2021) destacam o papel do audiovisual como forma de expressão e interpretação do mundo pelas crianças, promovendo o protagonismo infantil e a integração entre escola e comunidade. Tais práticas desafiam modelos tradicionais e estimulam a escuta das infâncias.

Martins (2017) defende a arte como campo legítimo de conhecimento, essencial à formação integral. O cinema, nesse contexto, contribui para o desenvolvimento da sensibilidade estética, da ética e da cidadania desde os primeiros anos escolares. Segundo a autora, a infância deve ser reconhecida como fase plena de pensamento e criatividade, e não apenas preparatória à vida adulta. Ao criar e analisar filmes, as crianças ampliam seu vocabulário emocional e visual, aprendendo a expressar-se e compreender o outro por meio das narrativas compartilhadas.

Ramos e Barquete (2021) relatam experiências nas quais as crianças participam da criação de filmes, definindo personagens, cenários e diálogos e, com isso, tornam-se produtoras de sentido. Essas práticas reforçam os vínculos com o território, pois muitas obras incorporam memórias locais e saberes comunitários, configurando uma pedagogia participativa e coletiva. Assim, a escola se transforma em espaço de convergência entre infância e comunidade.

Para que o audiovisual alcance seu potencial formativo, é imprescindível a capacitação docente para conduzir oficinas, debates e processos de análise fílmica. A mediação pedagógica deve valorizar a voz dos alunos e estimular a reflexão crítica sobre suas realidades. Dessa forma, a educação assume caráter emancipador, contribuindo para uma leitura crítica das comunidades e do mundo.

O movimento cineclubista, nesse cenário, constitui uma experiência estética e política de extrema relevância. Segundo a Equipe Semente (2023), os cineclubes promovem debates, produções e rodas de conversa que ampliam o repertório cultural e fortalecem práticas democráticas. A exibição de filmes em grupo fomenta o pensamento crítico e o exercício da cidadania no ambiente escolar.

A Lei nº 13.006/2014, que determina a exibição de filmes nacionais nas escolas, representa um avanço importante, mas sua eficácia depende de políticas complementares de formação docente, acesso a acervos e incentivo público.

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

Fresquet (2015) ressalta que a regulação legal deve vir acompanhada de práticas pedagógicas consistentes e de currículos que reconheçam o audiovisual como linguagem autônoma e transformadora. Para a autora, o uso do cinema na escola deve promover a construção de sentidos, e não apenas a ilustração de conteúdos.

Além do papel educativo, os cineclubes fortalecem a cultura local e a identidade regional, valorizando produções independentes e promovendo redes colaborativas entre escolas, coletivos e realizadores. Fresquet (2017) enfatiza que essa dimensão comunitária do audiovisual estimula o exercício da cidadania cultural e a democratização do acesso ao cinema.

A institucionalização dos cineclubes nas políticas públicas requer uma abordagem integrada entre educação, cultura e comunicação. Conforme o Ministério da Cultura (Brasil, 2024), tais iniciativas podem articular-se com programas como Pontos de Cultura, Núcleos de Produção Digital e projetos de extensão universitária, garantindo suporte técnico e pedagógico. Essa convergência é essencial para a continuidade e sustentabilidade das ações cineclubistas.

De acordo com documento da Rede Estação Democracia (2023), os movimentos culturais brasileiros têm reivindicado políticas permanentes de apoio à organização e às atividades cineclubistas, com destaque para o financiamento, a formação e a digitalização de acervos. Tais medidas reforçam o papel dos cineclubes como agentes de democratização cultural e de valorização da produção audiovisual nacional.

Nessa perspectiva, a mediação docente ganha relevância como prática curatorial e participativa. O Ministério da Cultura (Brasil, 2024) descreve o cineclubes como espaço em que a cultura audiovisual é “oxigenada”, oferecendo ao espectador acesso à pluralidade de obras e à reflexão coletiva sobre elas. O educador, portanto, atua como mediador entre filme e público, promovendo experiências estéticas que desenvolvem o pensamento autônomo e a leitura crítica das imagens.

A articulação entre cineclubes e políticas públicas configura uma resposta educativa aos desafios da sociedade da imagem. Em um contexto de hiperexposição midiática, o cineclubes emerge como espaço de resistência simbólica e de formação crítica. Segundo o Ministério da Cultura (Brasil, 2024), “os cineclubes fortalecem a cultura e ampliam o acesso ao cinema brasileiro”, sendo fundamentais para a democratização do audiovisual como direito cultural. Para que essas práticas se consolidem, é necessário investimento contínuo, formação docente e

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná

reconhecimento institucional, de modo que os cineclubes ocupem um lugar estruturado nos projetos político-pedagógicos das escolas.

Metodologia

O estudo foi realizado por meio de pesquisa exploratória complementada por uma revisão bibliográfica narrativa, baseada em livros, artigos e periódicos em formatos impressos e digitais, além de consultas a bases de dados acadêmicas e *sites* institucionais. Para orientar o levantamento bibliográfico adotaram-se as diretrizes propostas por Keshave (2007), que nortearam a seleção de trabalhos relevantes ao problema central: o uso do audiovisual como recurso pedagógico.

Inicialmente, construiu-se uma estratégia de busca composta por palavras-chave e operadores booleanos: (“cinema”) AND (“ensino”) AND (“audiovisual”) AND (“recurso pedagógico”) AND (“educação” OR “educação infantil” OR “educação ensino médio” OR “educação básica”). O operador AND demandou a presença simultânea das principais palavras, enquanto o OR permitiu variações para níveis e modalidades de ensino. Para concentrar a análise em produção recente, a busca foi restrita a artigos publicados nos últimos dois anos.

A aplicação da *string* de pesquisa retornou 218 registros. Após o primeiro filtro temporal e de relevância, o universo foi reduzido a 61 artigos. Em seguida adotou-se uma leitura em duas etapas: primeira, leitura em diagonal, apenas títulos e resumos, para verificar rapidamente se o objetivo e a contribuição do estudo respondiam à questão de pesquisa; depois, leitura por largura, em que se examinaram a introdução, a estrutura (cabeçalhos, gráficos, figuras e definições), as conclusões e as referências, avaliando clareza conceitual, qualidade das ilustrações, coerência argumentativa e atualização da bibliografia.

Os critérios de manutenção dos textos nesta fase incluíram: apresentação clara das ideias na introdução, qualidade e identificação adequadas de gráficos e figuras, definições bem fundamentadas e referenciadas, conexão lógica entre dados e conclusões e bibliografia consistente e atualizada. Os trabalhos que passaram por esses filtros foram então submetidos à leitura aprofundada, com análise detalhada dos métodos empregados, das justificativas teóricas, das evidências (incluindo estatísticas quando presentes) e da aplicabilidade das abordagens ao presente estudo.

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

Ao final do processo, 27 artigos foram selecionados para fundamentar a pesquisa. Além desses, utilizaram-se livros de referência na área e informações provenientes de sites institucionais, como o Ministério da Cultura, para ampliar e consolidar a base conceitual do trabalho.

Resultados e Discussão

A análise das 27 produções selecionadas evidenciou que o audiovisual, especialmente o cinema, configura-se como um recurso pedagógico que transcende a mera função ilustrativa e assume papel central na formação crítica e estética dos estudantes. Quando incorporado de modo planejado, o cinema estimula a sensibilidade, a imaginação e o pensamento autônomo, consolidando-se como linguagem formativa capaz de articular emoção e razão na construção do conhecimento. As práticas observadas apontam para o fortalecimento de experiências educativas baseadas na autoria, no diálogo e na interdisciplinaridade, aproximando a escola das vivências culturais contemporâneas.

Experimentos relatados, como oficinas e cineclubes escolares, demonstram que o contato com o cinema amplia o repertório simbólico dos alunos e promove a compreensão crítica da realidade. Ao produzir e debater filmes, os estudantes passam a exercer protagonismo intelectual e social, transformando-se em sujeitos ativos do processo educativo. Tais experiências contribuem para o desenvolvimento da autonomia, da empatia e da cooperação, alinhando-se à concepção freireana de educação como prática de liberdade.

Constatou-se também que o cinema potencializa a integração entre escola, comunidade e cultura local. As produções audiovisuais realizadas no espaço escolar valorizam identidades regionais e saberes populares, constituindo-se como práticas de resistência cultural e de democratização do acesso à arte. Os estudos revisados confirmam que essa dimensão comunitária é essencial para consolidar o audiovisual como linguagem de cidadania.

Outro aspecto recorrente nos resultados é a importância da mediação docente. O professor, ao atuar como curador e mediador das experiências filmicas, favorece o debate estético e crítico, promovendo leituras plurais e participativas das obras. Assim, a formação continuada dos educadores e o investimento em

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

infraestrutura são apontados como condições fundamentais para que o cinema se torne prática efetiva e transformadora nas escolas.

De modo geral, os achados confirmam que o audiovisual contribui significativamente para uma educação mais inclusiva, criativa e dialógica. As experiências analisadas reforçam a necessidade de políticas públicas que reconheçam o cinema como linguagem autônoma e direito cultural, assegurando sua inserção sistemática no currículo e sua valorização como ferramenta de emancipação social.

Conclusões

O uso do audiovisual na educação deve ultrapassar a função de simples complemento ilustrativo aos conteúdos curriculares. As experiências analisadas demonstram que o cinema, quando incorporado de forma crítica, sensível e planejada, configura-se como uma linguagem formativa que transforma a relação dos estudantes com o conhecimento e com o mundo. Ao promover a criação e a apreciação de imagens, o cinema amplia o repertório cultural, estimula a imaginação, fortalece a autonomia intelectual e favorece o diálogo e a escuta. Nesse processo, a escola ressignifica seus espaços e tempos pedagógicos, abrindo-se a práticas colaborativas, interdisciplinares e esteticamente significativas.

Para que tais iniciativas se consolidem, é essencial o apoio de políticas públicas que assegurem a formação continuada de professores, infraestrutura adequada e acesso a obras audiovisuais de qualidade, além da valorização da cultura local. O cinema na escola deve ser compreendido como um direito cultural e como instrumento de emancipação social, capaz de promover a inclusão e a democratização do saber.

Os projetos audiovisuais no ambiente escolar precisam reconhecer os alunos como produtores de cultura e de conhecimento. Práticas que envolvem a escuta ativa, a valorização das vivências e a criação coletiva de conteúdos fortalecem o pertencimento e a construção de identidades. Nessa perspectiva, o cinema atua como mediador entre a experiência individual e a aprendizagem coletiva, aproximando o ensino das práticas culturais contemporâneas e favorecendo o engajamento crítico com a realidade.

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

Em um cenário marcado pela presença constante das mídias digitais, cabe à educação formar sujeitos capazes de compreender, analisar e produzir conteúdos de modo ético e consciente. Isso exige que os educadores dominem as linguagens midiáticas e as tecnologias com intencionalidade pedagógica e sensibilidade estética.

Assim, a inserção do cinema na escola implica uma mudança de paradigma: da transmissão de conteúdos à construção dialógica do saber, reconhecendo o audiovisual como linguagem legítima e indispensável à formação integral. O fortalecimento dessa abordagem depende da articulação entre escola, universidade, movimentos culturais e comunidade, em prol de uma educação mais justa, plural e transformadora.

Referências

ALMEIDA, R. de. Cinema e Educação: Fundamentos e Perspectivas. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, n. 33, e153836, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-4698153836>. Acesso em 10 de jul de 2025.

BRASIL. Ministério da Cultura. Secretaria do Audiovisual. **Cartilha: Cinema perto de todos, cineclube em todo lugar!** Brasília: MINC, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/cultura/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/cartilha-cineclubes-2/cartilha-cineclubes.pdf>. Acesso em 28 de jul de 2025.

EQUIPE SEMENTE. **Cineclube na Escola: aspectos pedagógicos e processos de implementação**. João Pessoa: Edições Florescer, 2023.

FRESQUET, A. Dossiê Cinema e Educação: uma relação sob a hipótese de alteridade. **Revista Contemporânea de Educação**, 2010.

_____, A. **Currículo de Cinema para Escolas de Educação Básica**. UFRJ: LECAV, 2015.

_____, A. (Org.). **Cinema e educação: a lei 13.006. Reflexões, Perspectivas e Propostas**. Ed. Universo Produção, 2017.

_____, A. **Ver-rever-transver: uma aproximação aos motivos visuais do cinema e ao plano comentado**. In: GOMES, Ana Ângela Farias *et al.* Cinema e Educação em Mapas Abertos. Aracaju: Criação Editora, 2021. Disponível em: <https://editoracriacao.com.br/wp-content/uploads/2023/09/cinema-e-educacao.pdf>. Acesso em 5 de maio de 2025.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

I Congresso Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas: Currículo, Formação e Trabalho Docente

*I Encontro Internacional do Observatório da
Educação Básica Pública do Estado do Paraná*

KESHAV, S. How to read a paper. ACM SIGCOMM. **Computer Communication Review**. Volume 37(3). Pag. 83-84, jul. 2007. Disponível em: <http://ccr.sigcomm.org/online/files/p83-keshavA.pdf>. Acessado em: 20 jul. 2025.

LEMOS, A. **Cibercultura: alguns pontos para compreender a nossa época**. In: LEMOS, André; CUNHA, Paulo (orgs.). Olhares sobre a cibercultura. Porto Alegre: Sulina, 2003. Disponível em: <https://facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/cibercultura.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2025.

MARTINS, A. F. Sobre aprender com o cinema. **Revista Digital do LAV**, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 006–016, 2017. DOI: 10.5902/1983734828783. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/revislav/article/view/28783>. Acesso em: 28 jul. 2025.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4>. Acesso em: 01 de ago. 2025.

NAPOLITANO, M. **Como usar o cinema na sala de aula**. São Paulo: Contexto, 2003.

RAMOS, A. B.; BARQUETE, F. Leal. **Educação audiovisual na infância: percursos criativo-pedagógicos entre escola e comunidade**. In: CAMPOS, Kátia Patrício B. et al. Infância, arte e produção cultural. Estância Velha: Z Multi Editora, 2021. Disponível em: https://educacaoaudiovisual.com.br/wp-content/uploads/2023/02/LivroUECG_Artigo_Semente.pdf. Acesso em 15 de jul. de 2025.

REDE ESTAÇÃO DEMOCRACIA. **Cineclubes brasileiros apresentam demandas ao Grupo de Transição da Cultura do Governo Lula**. 2023. Disponível em: <https://red.org.br/noticia/cineclubes-brasileiros-apresentam-demandas-ao-grupo-de-transicao-da-cultura-do-governo-lula/>. Acesso em: 28 jul. 2025.

SANTOS, A. O. *et al.* **Cartilha Cinema e Educação: A Pedagogia como Gesto de Criação**. CECULT – UFRB, 2022.

SOUZA, J. S. de *et al.* **O Cinema, a Educação e os Temas Transversais no Município de São Paulo de Olivença/AM**. SOMANLU: Revista de Estudos Amazônicos, UFAM, 2020.

XAVIER, I. **O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência**. São Paulo: Paz e Terra, 2003.

